

**TEXNOLOGIYALAR FANI DARSLARIDA AXBOROT
KOMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING
AXAMIYATI**

Kaliyeva Feruza Saparboyevna

*Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 62- umumiy o'rta talim maktabi
texnologiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada o'quv mashg'ulotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning muxim jixatlari to'g'risida fikr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, texnologiya darsi, mustaqil fikrlash, axborot texnologiyalari.

Respublikamizda ta'lim sohasida chuqur islohotlarning o'tkazilayotganligi, xorijdagi ta'lim tizimidagi ijobiy o'zgarishlar, jahon ta'lim standartlariga yaqinlashishga intilish, darslik va o'quv dasturlari yangi avlodining yaratilishi darsni ixcham va qiziqarliroq shaklda tashkil etishimiz uchun zamin bo'ldi.

Ma'lumki, hozirgi paytda pedagogik va axborot texnologiyalarini ko'plab fanlarni o'qitishda qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish mumkin. Ta'limning bugungi vazifasi o'quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot ta'lim muhiti sharoitida mustaqil ravishda faoliyat ko'rsata olishga, fanlarni o'qitishda pedagogik texnologiyalarni samarali tadbiiq etilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya'ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada boshqarishni ifodalaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning markazida, o'quvchi shaxsining mustaqil tafakkurlay olishga o'rgatish masalasi turadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning darsga bo'lgan munosabati va ilm olishga bo'lgan havasini oshiruvchi muhim turtki bo'ladi, desak xato bo'lmaydi. Umumta'lim maktablarida texnologiya fanini o'qitishning samaradorligini oshirish, vaqt, kuch va imkoniyatlarni tejash yo'llaridan biri mashg'ulot jarayonida axborot texnologiyalari vositalaridan unumli foydalanishdir. O'quv xonasida kompyuter proektori bo'lgan o'qituvchiga o'qitish jarayonini jadallashtirish, mashg'ulotni ko'rgazmali va jonli tarzda tashkil etish uchun beqiyos imkoniyatlar mavjuddir. Bugungi kunga kelib texnologiya darslarida kompyuterning bo'lishi real zaruratga aylanib qoldi.

Shuni ta'kidlash lozimki, ilg'or pedagogik texnologiya asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarni bilimlarini yaxlit o'zlashtirilishiga yordam beradi. O'quvchi tafakkurini o'stiradi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi. Zero, barkamol avlod tarbiyasi jamiyat madaniy-ma'rifiy taraqqiyotining, millat ma'naviy kamolotining muhim belgisidir. Ilg'or texnologiyalarni qo'llash asosida ta'limni tashkil qilish – bu o'quvchilarni mustaqil bilim olish usullariga o'rgatish demakdir .

Bugunning har bir pedagogi har tomonlama rivojlangan, yetuk, barkamol avlodni tarbiyalab, davlatimizga munosib mutaxassis yetkazishni o'z oldiga asosiy maqsad qilib qo'yadi. Shunday ekan, u pedagogik texnologiyalar asosida darsni tashkil etish va ta'lim sifati, samaradorligini oshirishda o'z hissasini qo'shish zimmasidagi asosiy vazifalardan biri ekanligini unutmasligi lozim. «Texnologiya» tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872-yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan texnos- san'at, hunar va logos-fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topib, «hunar fani» ma'nosini anglatadi.

Pedagogik texnologiya - bu o'qituvchining o'quvchilarga o'qitish vositalari yordamida muayyan sharoitlarda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir. Pedagogik texnologiya - o'quv jarayonini texnologiyalashtirishni butunligicha aniqlovchi tizimli kategoriya.

Yangi O‘zbekistonda buyuk o‘zgarishlar “Islohot – islohot uchun emas, avvalo inson uchun” degan ezgu g‘oyaga xizmat qilmoqda. Jonajon Vatanimiz milliy taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘yib, barcha soha va tarmoqlarda demokratik yangilanish jarayonlari amalga oshirilayotgan bugungi kunda biz uchun bebaho ne‘mat bo‘lgan mustaqillikning qadr-qimmati va ahamiyati tobora ortib bormoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6-aprelda “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb- hunar ta‘limining davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli Qarori bilan tasdiqlangan texnologiya fanidan o‘quvchilarga kompetensiyalarni shakllantirishga yo‘naltirilgan davlat ta‘lim standarti va Xalq ta‘limi vazirligining 2017 yil 3-iyundagi “Umumiy o‘rta ta‘limning davlat ta‘lim standartlari talablari asosida takomillashtirilgan o‘quv dasturlarini tasdiqlash va amliyotga joriy etish to‘g‘risida” gi 190- sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan Texnologiya fani o‘quv dasturi asosida texnologiya faniga yangidan bo‘lim va bo‘linga oid mavzular kiritilishi haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Amaliy mashg‘ulotlar o‘quvchilarning kasbiy va mehnat ko‘nikmalarini rivojlantirib, mustaqil kasb tanlashi, ijodkorlikka, hunar egallashiga zamin yaratadi. Shunday ekan texnologiya fani o‘qituvchilari ilg‘or pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalangan holda darsni tashkil etishlari, o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘lib, o‘qituvchi oldindan tayyorlangan sxemalarni kompyuter va elek-tron doska yordamida namoyish etib, jarayonlarni multimediya orqali tushuntirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa o‘qituvchining ishini ancha osonlashtiradi va vaqtdan unumli foydalanish imkonini beradi.

Misol tariqasida 5-sinf “Qoʻl choklari” mavzusini slayd shaklda namoyish etiladigan boʻlsa, mavzuning kengroq yoritilishi va qoʻl choklaridan koʻproq namunalar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega boʻlinadi.

Bugungi kundagi texnologiya fani xonalari ham zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan jihozlanishi taʼlim berish jaryoniga ijobiy taʼsir etadi.

Darsda koʻrgazmali qurollar va texnik vositalardan foydalanishning ahamiyatini taʼkidlab oʻtishimiz kerak.

Dars jarayonida avvalo natural obyekt asbob, moslama, tayyor detallar va buyumalar, stanok va tikuv mashinalari, yaxlit uskuna va hokazolar, yaʼni oʻquvchilar qaysi uskunada va nima yordamida ishlashlari kerak boʻlsa, shularning barchasi koʻrgazmali qurollar elektron didaktik vositalar hisoblanadi.

Bundan tashqari texnologiya fani jarayonida plakatlar, sxemalar, modellar, maketlar va boshqa tasviriy koʻrgazmali qurollardan taʼlim vositasi sifatida foydalaniladi.

Koʻrgazmali vositalar tomosha emas, balki bilim olishning manbai, izlanuvchanlik, ijodkorlikka oʻrgatuvchi omildir.

Koʻrgazmalilik maqsad emas vosita ekanligini, tushuncha va bilim aniq dalil va koʻrgazma bilan samarali ekanligini unutmashimiz kerak.

Dars jarayonida faqat koʻrgazmali vositalardan foydalanib cheklanib qolmasdan, taʼlim sohasida rivojlanib borayotgan yoʻnalishlardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarni oʻquv jarayonida qoʻllash yaxshi samara beradi. Bu vazifalarni amalga oshirishda oʻqituvchi oʻzining ijodkorligi va mahoratidan foydalanishi lozim. Taʼlim jarayonida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish, maqsadga erishishning eng maqul yoʻlidir.

Texnologiya darslarida pedagogik texnologiyalaridan oqilona foydalanish bilan birga ularni ijodiy rivojlanish muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun tanlangan metod dars maqsadi va mazmuniga mos boʻlishi lozim.

Shu bilan bir qatorda oʻqitish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonda oʻqituvchi oʻquv predmetining oʻziga xos tomonini, joy va sharoitini

eng asosiysi, o`quvchining imkoniyati va extiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olish kerak. Shundagina kerakli kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Texnologiya fani bo`yicha o`quvchilarga fanga oid kompetensiyalarni shakillantirish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birgalikda fanni o`qitishda aniq maqsad sari harakat qilish zarur. O`qituvchi o`z oldiga quyidagilarni maqsad va vazifa qilib olishi kerak:

Fanga bo`lgan qiziqishni rivojlantirish; Ilg`or tajribalarni o`rgatish; Kasb tanlashga yo`llash; Ilmiy dunyoqarashni shakillantirish; Ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish”

Ushbu vazifalarning ijobiy yechimini ta`minlash uchun, albatta darslikdagi o`quv materiallarini loyihalashda tarixiy tajriba hamda ilm-fanning eng so`ngi yutuqlariga tayanish zarur.

Biz quyidagilarni tavsiya qilamiz: Texnologiya fanida kompetensiyalarni shakllantirishga yo`naltirilgan davlat ta`lim standartini amaliyotga joriy etish yo`llari, fanni o`qitishda pedagogik va axborot texnologiyalarini tadbiq etish orqali ta`lim samaradorligini oshirish, o`quvchilarni kasb-hunarga yo`naltirish kabi muhim masalalar asosiy maqsad va vazifalar hisoblanadi.

Adabiyotlar ro`yxati:

1) O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. “O`zbekiston” nashriyoti.

2) Milliy taraqqiyot yo`limizni qat`iyat bilan davom ettiri, yangi bosqichga ko`taramiz. “O`zbekiston” nashriyoti.

3) 5-sinf —Texnologiya darsligi.